

Einstein'ın 1917 Evren Modeli ve Kozmolojik Sabitin

Kökeni

İsmet Erođlu

Özet: Bu makale, Newton'un kozmolojik varsayımlarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan paradoksları, kozmolojik sabitin kökenini, sonsuz büyüklükten sonlu büyüklükteki evren modellerine geçişi ve Einstein'ın 1917'de açıkladığı rölativistik kozmolojinin ilk örneđini ve başlangıcını temsil eden evren modelini incelemektedir.

Giriş

Kütleler arasında sadece çekici bir kuvvetin olduđu sonlu büyüklükteki bir evrende dengenin nasıl ortaya çıkabileceđi düşündürücüdür. Zamanla, tüm nesnelerin birbirine yaklaşması ve sonunda tek bir kütle halinde birleşmesi beklenir. Bu paradoks, Isaac Newton'un (1643-1727) evrenin sonsuz büyüklükte olduğunu varsaymasına yol açmış, bu da Newton'un kozmolojisi ve yasaları arasında uyumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 19. yüzyılın sonlarından itibaren bilim insanları ve matematikçiler bu zorlu sorunlara alternatif çözümler aramışlardır. Einstein, 1917 yılında sunduđu Genel Görelilik Teorisi'ne (GGT) dayanan evren modelinde bu sorunlara bir çözüm önermiştir. Bu çözümü mümkün kılmak için 'kozmojik sabit' ilk kez denklemlerde matematiksel olarak tanımlanmış bir parametre olarak yer almıştır. Bu model, önceki dönemin sorun ve çözümlerinin yanı sıra modern kozmolojinin bazı temel kavramlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Sonsuz büyüklükteki bir evrenden sonlu büyüklükteki bir evrene kavramsal geçişi simgeleyen bu model, ileriye doğru önemli bir sıçramayı ve modern kozmolojinin başlangıcını temsil etmektedir.

Bu çalışmanın ilk bölümünde Newton'un kozmolojik varsayımları, ikinci bölümünde ise Newton kozmolojisinde ortaya çıkan paradokslar ve çözüm önerileri

incelenmektedir. Üçüncü bölümde kozmolojik sabitin kökeni ve Einstein'ın temel kozmolojik varsayımları tartışılmakta, dördüncü bölümde ise Einstein'ın 1917 evren modeli açıklanmaktadır. Beşinci bölümde Einstein'ın evren modelinin sorunları ele alınmaktadır.

1. Newton'un Kozmolojik Varsayımları

Newton'un "gravitasyon"¹ yasası sadece çekici özelliğe sahiptir. Kütleler arasında sadece çekici bir kuvvetin olduğu bir evrenin dengesini kaybetmesi ve kendi üzerine çökmesi beklenirdi. Buna karşın, gözlemsel veriler evrenin son derece kararlı ve dengeli olduğunu gösteriyordu. Newton, 1687'de Principia'yı [21] yayınladıktan sonra, ateizmi çürütmek amacıyla Newton'un teorilerini dinleyicilerine açıklamayı planlayan rahip Richard Bentley, 1692-1693'te Newton ile mektuplaştı.² Bentley, Newton'a evrenin çekim gücüyle nasıl dengede kaldığını sordu. Newton, Bentley'i desteklemek için 10 Aralık 1692 tarihli mektubunda aşağıdaki çözümü önerdi:

"Güneşimiz, gezegenlerimiz ve evrendeki tüm madde, tüm göklerde dengeli bir şekilde dağılmış olsaydı ve her parçacık diğerlerine karşı doğal bir çekim gücüne sahip olsaydı ve bu maddenin dağıldığı tüm uzay sonlu olsaydı: bu uzayın dış (çeperindeki) madde, gravitasyonel kuvvet sebebiyle içeriye doğru yönelir ve sonuçta tüm uzayın merkezine düşerdi ve orada büyük bir küresel kütle oluştururdu. Ancak, madde sonsuz bir uzaya dengeli bir şekilde dağılmış olsaydı, asla tek bir kütle halinde toplanmazdı; bir kısmı bir kütle halinde toplanırken, bir kısmı da başka bir kütle halinde toplanır ve

¹ İngilizce "gravity" kelimesi, Latince "ağırlık" anlamına gelen "gravitas" kelimesinden gelir ve fizikte bilinen dört temel etkileşimden birisini ifade eder. Newton bu kavramı, kütlelerin büyüklüğüyle doğru, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı bir kuvvet olarak tanımladı. Bu nedenle kelime Türkçeye "kütle çekimi" veya "yer çekimi" olarak çevrilmiştir ve genellikle bu şekilde kullanılmaktadır. Kütlelerin birbirlerini çektiğini ifade eden bu terim, Newton mekaniği çerçevesinde anlamlıdır. Ancak Einstein, Genel Görelilik Teorisi çerçevesinde bu terimi, uzay-zamanın madde, enerji veya basınç nedeniyle bükülmesi olarak tanımladı. Newton mekaniği çerçevesinde anlamlı olan "kütle çekimi" ya da "yer çekimi" gibi ifadeler, Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi çerçevesinde anlamını yitirmektedir. Bu nedenle İngilizcesi "gravity" veya "gravitation" olan bu kavram, bu makalede Türkçede nadiren kullanılan "gravitasyon" kelimesi kullanılarak ifade edilecektir.

² Newton ve Bentley arasında Aralık 1692-Şubat 1693'te dört mektup alışverişi gerçekleşti. Bu mektuplara [20, s. 94-105] referansından ve <https://www.newtonproject.ox.ac.uk/> adresinden erişilebilir.

böylece tüm bu sonsuz uzay boyunca birbirinden çok uzak mesafelere dağılmış sonsuz sayıda büyük kütleler meydana gelirdi.”³ [22]

Newton, bu pasajda öncelikle sorunu tanımladıktan sonra şu üç temel varsayıma dayanarak bir çözüm önerisi sunmuştur: Birincisi, uzayın sonsuz büyüklükte olduğu; ikincisi, madde miktarının sonsuz olduğu ve üçüncüsü, sonsuz miktardaki maddenin sonsuz büyüklükteki uzayda dengeli (homojen) olarak dağılmış olduğudur. Newton'un çözümüne göre, herhangi bir madde parçacığı sonsuz bir çekim kuvveti tarafından her yönden çekilecek ve zıt yönlerden gelen kuvvetler birbirini dengeleyecektir. Ancak Newton bu çözümde, sonsuzdan sonsuzu çıkarıp sıfır bırakmak gibi matematiksel sorunlara yol açabilecek bir çıkarımda bulunmuştur.

Sonsuz büyüklükteki bir evren fikrinden rahatsız olan Bentley, sonsuzluk kavramını sorgulamaya devam etmiştir. Sonsuzlukla ilgili potansiyel sorunların farkında olan Newton, üçüncü ve dördüncü mektuplarında da bu konuyu tartışmış, ancak sunduğu çözüm dışında yeni bir alternatif çözüm önermemiştir. Newton bu çözümünde ısrar etmiş olsa bile, ayrıntısı 2. ve 3. bölümlerde açıklanacağı üzere, 19. yüzyılın sonlarından itibaren yapılan analizler, Newton'un gravitasyon yasası ile kozmolojik varsayımlarının uyumsuz olduğunu göstermiştir.

Modern matematiğe göre “sonsuz,” bir sayı olarak kabul edilmez; bu da “sonsuz eksi sonsuz” işlemini belirsiz bir formla sonuçlanan, geçersiz bir işlem haline getirir. Bu işlemin sıfır ya da başka bir sayı olacağını varsaymak, tutarsızlıklara yol açabilir. Buradaki sorun, gravitasyonel kuvvetin uzaklığın karesiyle doğru orantılı olarak azalırken, homojen bir evrende gravitasyona neden olan kütlelerin uzaklığın karesiyle doğru orantılı olarak artmasıdır. Bu da maddenin uzayda homojen olarak dağıldığı

³ Yazar tarafından bu alıntıdan çevrilmiştir: “...if the matter of our Sun & Planets & all the matter in the universe was evenly scattered throughout all the heavens, & every particle had an innate gravity towards all the rest & the whole space throughout which this matter was scattered, was but finite: the matter on the outside of this space would by its gravity tend towards all the matter on the inside & by consequence fall down to the middle of the whole space & there compose one great spherical mass. But if the matter was evenly diffused through an infinite space, it would never convene into one mass but some of it convene into one mass & some into another so as to make an infinite number of great masses scattered at great distances from one another throughout all that infinite space.” [22]

sonsuz büyüklükteki bir evrende, herhangi bir test kütlesi üzerindeki çekim kuvvetinin “sonsuz eksi sonsuz” işleminden kaynaklanan bir “belirsizlik” içereceği anlamına gelir.

3. bölümde değinileceği üzere, Einstein bu sorunu, gravitasyonel alan çizgilerini kullanarak, bir “belirsizlik” problemi olarak değil, bir “ıraksama”⁴ problemi olarak değerlendirmiştir. Benzer dönemde Arthur Haas (1884-1941), yayınladığı "Introduction to Theoretical Physics" adlı kitabında hayali küreler kullanarak problemi tanımlamış ve bunun bir “ıraksama” veya “belirsizlik” problemi doğuracağını göstermiştir [17, s. 445-446]. Ayrıca, sorunun modern bir sunumu Alan Guth'un "The Inflationary Universe" adlı kitabında bulunabilir [16, s. 37; s. 295].

2. Newton'un Kozmolojik Varsayımlarıyla Yasaları Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Newton'un ünü, kozmolojisinin 18. ve 19. yüzyılda yaygınlaşmasına yol açtı. Ayrıca, Newton kozmolojisine zamanla evrenin ezeli (başlangıcı olmayan) olduğu varsayımı da eklendi. Madde miktarının, uzay ve zamanın sonsuz olduğu bu kozmolojinin paradokslar içerdiği zamanla anlaşıldı. Bunlardan en ünlüsü, 1826'da Heinrich Wilhelm Olbers'in (1758-1840) popüler hale getirdiği “Olbers paradoksu”dur.⁵

Yıldızların görünür parlaklığı, uzaklığın karesi ile azalır. Ancak homojen bir evrende, yıldızların sayısı, uzaklığın karesiyle doğru orantılı olarak artar. Sonsuz büyüklükte ve sonsuz sayıda yıldızın bulunduğu ezeli bir evrende, her bir görüş hattında sonsuz sayıda yıldız olmalıdır. Bu nedenle, gözlemciye her yönden sonsuz miktarda ışık ulaşmalıdır.⁶ Ancak, yıldızlar birbirlerini kısmen perdelediğinden, her bir görüş hattı bir yıldızın yüzeyinde son bulmalı ve gökyüzü, hiç karanlık alan kalmadan, Güneş'in yüzeyi kadar parlak görünmelidir. Olbers Paradoksu, ezeli bir Newton evreninde gökyüzünün Güneş'in yüzeyi kadar parlak görünmesi gerektiğini belirtir. Olbers, gecenin neden var olduğunu, gökyüzünün neden eşit derecede parlak olmadığını ve yıldız ışığının neden bizi kör etmediğini sorgulamıştır. Paradoks,

⁴ Matematikte, bir serinin “ıraksaması”, toplamının veya limitinin sınırsız veya sonsuz bir değere doğru gittiği durumu ifade eder.

⁵ Bu paradoks Olbers'ten önce de bilinmesine rağmen, Olbers'in sunumu ile meşhur olmuştur.

⁶ Tüm uzay boyunca toplam ışınım enerjisi yoğunluğunun integrali ıraksar [46, s. 611-612].

başlangıç varsayımlarından en az birinin yanlış olması gerektiğini gösterir.⁷ Olbers'in açıkladığı bu paradoks, evrenin büyük ölçekli yapısını anlamada düşünürleri önemli ölçüde etkilemiştir.

Sorunların daha derin matematiksel analizi, elektromanyetik teorisinin altında yatan kavramların ve matematiksel dilin gelişimini bekliyordu. Newton yasaları bu yeni kavramlar ve yeni geliştirilen matematiksel dille ifade edildiğinde ne tür problemlerin ortaya çıktığı daha net anlaşıldı. Bu bağlamda Newton'un yasaları ile kozmolojik varsayımları arasında ortaya çıkan sorunlar, 1890'larda Hugo von Seeliger (1849-1924) tarafından tartışılmıştır [36-39].⁸ Seeliger matematiksel analizlerini tamamladıktan sonra yazdığı bir makalede mekanikte ortaya çıkan problemi şu şekilde ifade etmiştir:

“...Potansiyel teorisine göre, sonuç olarak, *evrende sonsuz büyüklükte ivmeler meydana gelmelidir* ve bu, *akla gelebilecek her türlü kütle dağılımı* için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, sonlu hızlardan başlayarak, sonlu bir zaman içinde sonsuz hızlara ulaşan hareketler ortaya çıkacaktır. Bu sonuç, kendi içinde ya bir saçmalık ya da mekanik teorisine doğrudan bir çelişki barındırmaktadır.

Öyle görünüyor ki, Newton'un (gravitasyon) yasasının mutlak doğruluğuna ilişkin burada ileri sürülenler gibi şüpheler, bunlara karşı kanıtlanabilir bir şey üretmek imkânsız olsa bile, her zaman şüphe ve güvensizlikle karşılanmaktadır. Muhtemelen bunun nedeni, en azından kısmen, insanların Newton'un formülünün, astronomik gerçekleri açıklamadaki sınırsız başarısına rağmen, ampirik bir yasadan başka bir şey

⁷ Olbers, uzayda dağılmış gaz ve toz bulutlarının ışığı emmesi halinde sorunun çözülebileceğini öngördü. Ancak bu kusurlu bir çözümdür, çünkü bu gaz ve toz bulutlarının sıcaklıkları, soğurdukları ışığın enerjisi ile artar ve termal dengeye ulaştıktan sonra bu enerjiyi "kara cisim ışıması" ile çevrelerine yeniden yayarlar. Işık teorileri ve termodinamik gelişmeye devam ederken, Olbers'in çözümünün içerdiği hatalar daha iyi anlaşılmış ve çözüm önerisi bilim insanları tarafından reddedilmiştir.

⁸ Seeliger'in de belirttiği gibi, bu konu Seeliger'den önce matematikçi Carl Neumann (1832-1925) tarafından ele alınmıştır [38]. Ancak konunun bilim insanları arasında popüler hale gelmesi Seeliger'in çalışmaları sayesinde olmuştur.

olmadığını ve olamayacağını zihinlerinde netleştirmelerinin zorluğuna atfedilmelidir...”⁹ [\[39, s. 546\]](#)

Kısaca Seeliger, Newton'un gravitasyon yasasının geçerli olduğu ve sonsuz miktarda maddenin bulunduğu sonsuz büyüklükteki bir evrende, sonsuz büyüklükte ivme ve hızın mümkün olduğunu ve bu sonucun mekanikte kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Seeliger'in yukarıdaki alıntıda yer alan ifadeleriyle açıklanan Seeliger paradoksu, sonsuz miktarda maddeye sahip sonsuz büyüklükteki bir evrende "gravitasyonel potansiyelin" ıraksaması olarak da tanımlanabilir. Olbers'in paradoksu gibi Seeliger'in paradoksu da başlangıç varsayımlarından en az birinin yanlış olması gerektiğini göstermektedir.

Seeliger'e göre, bu sorunun çözümü Newton'un gravitasyon yasasını değiştirmeyi gerektiriyordu. Dolayısıyla Seeliger, yukarıda verilen satırlarda Newton'un gravitasyon yasasının deneye dayalı bir yasa olduğunu belirtmiş ve gözlemsel verilerle uyumlu ve paradoksu önleyen başka bir yasanın aynı işlevleri yerine getirebileceği fikrine rasyonel bir temel sağlamıştır. Ardından Seeliger aşağıdaki yorumları yapmıştır:

“Ancak, Newton yasası tamamen deneysel olarak çıkarılmış bir formülden başka bir şey olmadığından, uzayın dar ve sınırlı bölümleri içinde gözlem bulgularına yüksek derecede uyum sağladığı için, aynı işlevi gören başka bir formül, diğer bilimsel değerlendirmelerin bu değişikliği önermesi durumunda onun yerini alabilir.”¹⁰ [\[39, s. 547\]](#)

⁹ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “... According to the theory of the potential, consequently, *infinitely great accelerations must occur in the universe*, and this would be true with *any conceivable mode of mass distribution whatever*. There would therefore, result motions which, starting from finite velocities, would lead within a finite time, to infinite velocities. This conclusion contains within itself either an absurdity, or a direct contravention of the theory of mechanics. It seems that such doubts concerning the absolute correctness of the Newtonian law as those adduced here are always received with suspicion and distrust, even though it is impossible to produce anything demonstrable against them. Probably the reason for this is to be attributed in part, at least, to the difficulty with which people make clear to their minds that Newton's formula, despite its unbounded success in explaining astronomical facts, is and can be nothing than an empirical law ...” [\[39, s. 546\]](#)

¹⁰ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “But, since the Newtonian law is nothing more than a formula, derived purely empirically, which, within narrowly limited portions of space, furnishes a high degree of approximation to the facts of observation, any other formula, which does the same service may replace it, in case this substitution is recommended by other scientific considerations.” [\[39, s. 547\]](#)

Seeliger, evrenin sonsuz büyüklükte olduğu ve sonsuz miktarda maddenin evrene dengeli (homojen) bir şekilde dağıldığı varsayımlarından ödün vermeden sorunu çözmek istediğinden, Newton'un gravitasyon yasasını basitçe değiştiren alternatif çözüm senaryolarını değerlendirdi. Bu maksatla, paradoksların doğmasını engellemek için gravitasyonel etkileşimi zayıflatan çözümlere odaklandı. Makalesinde Seeliger, Neumann ve Hall'un Newton'un gravitasyon yasasına ilişkin alternatif değişiklik önerilerini değerlendirmiş¹¹ ve ardından "kendi çözümünü önermiştir"¹²:

$$F = G \frac{m_1 m_2 e^{-\lambda r}}{r^2}$$

Burada:

F, iki cisim arasındaki gravitasyonel kuvveti temsil eder.

G, evrensel gravitasyonel sabittir.

m_1, m_2 , cisimlerin kütleleridir.

r, iki cismin kütle merkezleri arasındaki uzaklıktır.

λ , matematiksel olarak tanımlanmış bir sabittir.

Seeliger bu çözümde Newton'un gravitasyon formülünün $e^{-\lambda r}$ fonksiyonuyla çarpılmasını önermiştir. λ sıfıra eşit olduğunda, Seeliger'in formülü ile Newton'un formülü aynıdır. λ sıfırdan büyük bir değer aldığı anda, Seeliger'in formülü, gravitasyonel etkileşimi zayıflatarak gravitasyonel potansiyelin ıraksamasını, böylece "sonsuz eksi sonsuz" belirsizliğini ve Seeliger paradoksunu önler. Daha sonra Seeliger, gözlemsel verilere dayanarak λ parametresinin değerini belirlemeye çalıştı. Newton, Kepler'in yasalarını kendi yasalarından çıkarmış ve kendi zamanında gözlemlenen gezegenlerin eliptik yörüngelerini başarıyla açıklamıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin gözlemlenen hareketleri, Newton'un yasalarıyla uyumluydu. Yaklaşık bir asır sonra William Herschel (1738-1822), [\[47, s. 16\]](#). Bu gözlemsel veriler, yukarıdaki formül doğruysa, λ 'nın değerinin çok küçük olması gerektiğini gösteriyordu. λ 'nın yeterince küçük değerleri gözlemsel verilerle

¹¹ Seeliger, Carl Neumann'ın çözümünü eleştirerek, Newton'un orijinal yasasına göre önemli pratik avantajlar sunmadığını belirtmiştir. Benzer şekilde A. Hall, Newton'un gravitasyon yasasında farklı bir değişiklik önermiş, ancak Seeliger bunu da tatmin edici bulmamıştır [\[39, s. 549\]](#).

¹² Seeliger'in Newton'un gravitasyon formülünü bu yeni formülle değiştirme önerisi, Seeliger'in belirttiği gibi daha önce Laplace (1749-1827) tarafından ele alınmıştır [\[39, s. 548-549\]](#).

uyumluymdu, bu da deęişiklięi sadece çok uzun mesafelerde anlamlı kılıyor ve paradoksların ortaya çıkmasını önlüyordu.

Gezegenler, Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede dönerler. Gezegenlerin Güneş'e en yakın oldukları günberi noktası zamanla kayar. Yörüngedeki bu kayma "presesyon" olarak adlandırılır. Merkür de dâhil olmak üzere tüm gezegenlerin günberi noktası zaman içinde kayar ve 18. yüzyılın ortalarına kadar bu kaymanın Newton'un teorileriyle açıklanabildięi düşünülüyordu. Ancak 1845'te astronom Urbain Le Verrier (1811-1877) Merkür için, Newton'un öngörleriyle gözlemsel veriler arasında yüzyıl başına 43 yay saniyelik bir uyumsuzluk olduğunu buldu [17, s. 444]. Teori ve gözlemsel veriler arasındaki bu gerilim, gözlemlenemeyen bir gezegenin Merkür'ün yörüngesini bozmasından kaynaklanan bir gravitasyonel etkileşimin varlığıyla açıklanmaya çalışılmış, ancak tüm araştırmalara rağmen böyle bir gezegen bulunamamıştır.

Newton'un öngörleriyle gözlemsel veriler arasındaki uyuşmazlığa getirilen alternatif çözümlerden biri de Newton'un gravitasyon yasasını revize etmektir. Bu, Seeliger'in ilgisini çeken alternatif çözümlerden biriydi. Seeliger'e göre, yeni gravitasyon yasası, yukarıdaki paradokslara çözüm üretirken, Newton'un teorilerinin başarısız olduğu Merkür'ün günberi noktasının presesyonunu da açıklayabilmeliydi. Seeliger, makalesinde ilgili dönemde ortaya atılan alternatif gravitasyon yasalarını Merkür'ün gözlemlenen hareketiyle test ederek konuyu kapattı [39, s. 550-551]. 19. yüzyılın sonlarında Seeliger'in kendi önerisi de dâhil olmak üzere, hiçbir alternatif gravitasyon yasası Merkür'ün farklı hareketini açıklayamadı.

Seeliger'in çalışması ilgi çekmiş ve takip eden dönemde matematikçiler ve bilim insanları, Newton'un gravitasyon yasasıyla kozmolojik varsayımları arasındaki gerilimi gidermek için birçok farklı öneride bulunmuşlardır. Bunlar arasında gravitasyon yasasının değiştirilmesine yönelik öneriler, negatif kütle de dâhil olmak üzere kütle kavramının değiştirilmesine dayalı öneriler, maddenin evrendeki dağılımına yönelik öneriler ve daha niceleri ortaya atılmıştır. Bu alternatif fikirlerin açıklanması, bu çalışmanın kapsamını aştığı için bunlara değinilmeyecektir; ancak ilgilenen okuyucu Norton'un makalesinde ilgili dönemde ortaya çıkan alternatifler hakkında daha fazla bilgi edinebilir. [28]

3. Kozmolojik Sabitin Kökeni ve Einstein'ın Temel Kozmolojik Varsayımları

17. yüzyıldan Einstein'ın evren modelinin temel varsayımlarını geliştirdiği 1916 yılına kadar, kütleler arasında sadece çekici bir kuvvet bulunan sonlu büyüklükte bir evrenin nasıl kararlı kalabileceği sorunu çözümsüz kalmıştı. Bu nedenle bilim camiası, Newton'un sonsuz büyüklükteki evrenini ciddiye aldı. Bu uzun dönem boyunca, sonsuz büyüklükteki bir evren fikri bilim camiasına iyice nüfuz etmişti. Bu nedenle sonlu bir evren fikri yeterince ilgi görmemiş ve tartışılmamıştı. Newton yasaları ile kozmolojik kabullenmeleri arasında ortaya çıkan gerilimi gidermek için önerilen çözümler, 20. yüzyılın başlarında da devam etmiş ve Einstein'ın Kasım 1915'te GGT'yi açıklamasına [5] kadar önemli ölçüde olgunlaşmıştır. Einstein'ın evren modelini açıkladığı 1917 tarihli makalesi [1]; [2], bu gerilime bir çözüm önerisi içermektedir.

Einstein, aynı konuyu, benzer dönemde yayınladığı "*Relativity Special and General Theory (Özel ve Genel Görelilik Teorisi)* [8]" adlı kitabında da tartışmıştır. "Newton Teorisinin Kozmolojik Zorlukları" başlıklı bölümde, Seeliger tarafından vurgulanan evrenin büyük ölçekli yapısına ilişkin sorunları ele almıştır [8, s. 125-127]. Maddenin düzgün dağıldığı sonsuz büyüklükteki bir evrende gravitasyonel potansiyelin teorik olarak sonsuz hale geldiğine işaret etmiştir. Einstein, merkezinde belirli bir test kütlesi olan hayali bir küreye giren gravitasyonel kuvvet çizgilerinin büyüklüğünün, kürenin çapı arttıkça sonsuza doğru artacağını belirtmiştir. Newton kozmolojisindeki "sonsuz eksi sonsuz" işleminden kaynaklanan sorunu "gravitasyonel potansiyelin ıraksaması" şeklinde değerlendirmiştir.

Einstein, Newton'un teorilerini, kozmolojisini ve problemlerini son derece iyi analiz etmişti. Kendi çözümünü sunmadan önce, Newton kozmolojisinin problemlerini iki alternatif kozmolojik senaryo çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu senaryolar içerisinde, GGT öncesi teorik yapıyı kullanarak sorunları çözmeye çalışmıştır. Daha sonra analogik ilişkiler kurarak sorunları GGT çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu konuların detayları ilerleyen satırlarda analiz edilmiştir.

Einstein temelde Seeliger'in görüşlerine katılıyordu. Seeliger gibi o da sorunun yeni bir gravitasyon teorisiyle çözülebileceğine inanıyordu. Kasım 1915'te yeni

gravitasyon teorisini (GGT) duyurduktan sonra, zamanın ruhuna uygun olarak, teorisinin öngörülerini Merkür'ün hareketiyle karşılaştırdı ve arada tam bir uyum buldu [3]; [4]. Böylece ilk kez bir gravitasyon teorisi, Merkür'ün hareketlerini tam olarak açıklayabildi. Einstein, bu başarıyı teorisinin deneysel olarak doğrulanması şeklinde sundu [8, s. 148-152]. Normalde fizikçiler yeni teorilere kolayca güvenmezler ve teorilerin kabul edilmesi uzun zaman alır. GGT'nin bu başarısı, genel kabul görmesini son derece hızlandı. Daha sonra Einstein, GGT'ye dayalı yeni bir evren modeli geliştirmek için çalışmaya başladı. Einstein'ın temel motivasyonlarından biri, Newton'un gravitasyon yasasıyla kozmolojisi arasında ortaya çıkan problemlerin, GGT temelli bir evren modeli içinde aşılabileceğini görmektir. Aslında GGT'ye dayalı yeni bir evren modeli, hem GGT için yeni bir test hem de bu testi başarıyla geçerse, teorik olarak yeni bir başarı öyküsü olacaktır. GGT'nin Kasım 1915'te duyurulmasından sonra Einstein'ın kozmolojik çalışmaları yaklaşık 15 ay devam etti ve ulaştığı sonuçları Şubat 1917'de yayımladı.

Einstein'ın evren modelini açıkladığı 1917 tarihli makalesi [1]; [2] bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş ve ilk bölüm, Newton'un teorilerine ayrılmıştır [1, s. 142-144]. İkinci bölümde Einstein, sonsuz büyüklükte bir evren varsayımı çerçevesinde sonsuzdaki sınır koşullarını belirlemeye çalışmıştır [1, s. 144-148]. Bu bölümlerin temel amacı, Einstein'ın temel varsayımlarına rasyonel gerekçeler sunmaktır. Çünkü Newton'un teorileri arasında ortaya çıkan sorunların benzerleri, Einstein'ın teorilerinde de ortaya çıkma potansiyeline sahipti.

Einstein, evren modelini geliştirmeye başladığında, GGT çerçevesinde evrenin hem sonlu hem de sonsuz büyüklükte olduğu varsayımlarını değerlendirdi. Newton gibi o da 1915'te açıkladığı orijinal GGT denklemlerini kullanarak sonlu büyüklükte bir evren modeli geliştirebilmeyi başaramadı. Einstein bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:

“...Dolayısıyla, şimdiye kadar kullandığım alan denklemlerinin (13)¹³ genel görelilik varsayımıyla uyumlu tek denklemler olduğu kesin olsaydı,

¹³ Einstein orijinal GGT denklemlerine atıfta bulunmaktadır.

muhtemelen görelilik teorisinin uzamsal olarak sonlu bir evren hipotezine izin vermediği sonucuna varmamız gerekirdi.”¹⁴ [1, s. 150-151]

Einstein, aynı zamanda sonsuz büyüklükte bir evren modelini de GGT çerçevesinde inceledi. Einstein'ın 1917 tarihli makalesinin ikinci bölümü, sonsuz büyüklükte bir evren varsayımına bağlı olarak, sonsuzdaki "sınır koşullarını" belirlemeye ayrılmıştır. Ancak Einstein, bu konuda sorunlarla karşılaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştır:

“...Şu ana kadar söylenenlerden, uzamsal olarak sonsuzdaki sınır koşullarını oluşturmayı başaramadığım açıktır. Bununla birlikte, b'de belirtilen vazgeçiş olmaksızın hâlâ bir çözüm olasılığı vardır. Eğer evreni uzaysal boyutlarına göre kapalı bir süreklilik olarak kabul etmek mümkün olsaydı, o zaman bu tür sınır koşullarına hiç gerek kalmazdı. Aşağıda hem genel görelilik şartının hem de düşük yıldız hızları gerçeğinin, evrenin bir bütün olarak uzaysal kapalılığı hipoteziyle uyumlu olduğu gösterilecektir; ancak, bu fikri uygulamak için gravitasyonel alan denklemlerinin genel bir modifikasyonu gerekmektedir.”¹⁵ [1, s. 148]

Orijinal GGT denklemlerini kullanarak evrenin hem sonlu hem de sonsuz olduğu varsayımına dayanan bir evren modeli geliştiremeyen Einstein, aşağıda ele alınan

¹⁴ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Wenn es also sicher wäre, daß die von mir bisher benutzten Feldgleichungen (13) die einzigen mit dem Postulat der allgemeinen Relativität vereinbaren wären, so müßten wir wohl schließen, daß die Relativitätstheorie die Hypothese von einer räumlichen Geschlossenheit der Welt nicht zulasse.” [1, s. 150-151]

¹⁵ Translated by the author from the original text: “Es geht aus dem bisher Gesagten hervor, daß mir das Aufstellen von Grenzbedingungen für das räumlich Unendliche nicht gelungen ist. Trotzdem existiert noch eine Möglichkeit, ohne den unter b angegebenen Verzicht auszukommen. Wenn es nämlich möglich wäre, die Welt als ein nach seinen räumlichen Erstreckungen geschlossenes Kontinuum anzusehen, dann hätte man überhaupt keine derartigen Grenzbedingungen nötig. Im folgenden wird sich zeigen, daß sowohl die allgemeine Relativitätsforderung als auch die Tatsache der geringen Sternengeschwindigkeiten mit der Hypothese von der räumlichen Geschlossenheit des Weltganzen vereinbar ist; allerdings bedarf es für die Durchführung dieses Gedankens einer verallgemeinernden Modifikation der Feldgleichungen der Gravitation.” [1, s. 148]

ikinci senaryodan esinlenerek GGT denklemlerine yeni bir parametre (λ) ekleyerek modifiye etti.¹⁶

Einstein, 1917 makalesinin ilk bölümünde Newton teorilerini farklı varsayımlara dayanan iki farklı senaryo altında değerlendirmiştir. İlk senaryoda, Newton'un gravitasyon yasasının geçerli olduğunu ve evrenin sonsuz ama homojen olmadığını, kütle yoğunluğunun merkezden r uzaklığı arttıkça $1/r^2$ 'den daha hızlı bir şekilde sıfıra doğru azaldığı varsayımını irdelemiştir. Bu senaryoda, Seeliger tarafından öne sürülen Bölüm 2'de açıklanmış olan ıraksama sorunu, madde yoğunluğunun merkezden uzaklaştıkça çok hızlı bir şekilde azalmasıyla önlenmektedir. İlk senaryoyu inceledikten sonra Einstein, aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

“Boltzmann'ın gaz molekülleri için dağılım yasası, yıldız sistemini durağan termal hareket eden bir gazla karşılaştırarak yıldızlara uygulanırsa, Newtoncu bir yıldız sisteminin hiç var olamayacağı sonucu çıkar. Bunun nedeni, merkez ile uzaysal olarak sonsuz olan arasındaki sonlu potansiyel farkının, sonlu bir yoğunluk oranına karşılık gelmesidir. Dolayısıyla sonsuzdaki yoğunluğun ortadan kalkması, merkezdeki yoğunluğun da ortadan kalkmasını gerektirir.”¹⁷ [1, s. 143]

Bu senaryoda Einstein, yıldızları gaz molekülleri gibi değerlendirmiş ve merkezde yoğunlaşan yıldızların zamanla çevreye dağılacaklarını göstermiştir. Bu senaryonun geçersiz olduğunu gösteren Einstein, Newton'un gravitasyon yasasının

¹⁶ Kasım 1915'te Einstein, GGT denklemlerini şu şekilde açıkladı:

$$G_{\mu\nu} = -\kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right)$$

Şubat 1917'de modifiye edilmiş GGT denklemlerini şu şekilde açıkladı:

$$G_{\mu\nu} - \lambda g_{\mu\nu} = -\kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) \quad [1, s. 150-151]$$

Yeni denklemlerde, $\lambda = 0$ seçildiğinde eski denklemler elde edilir. Denklemlerdeki bu değişikliğin nedenleri, bu bölüm boyunca tartışılacaktır.

¹⁷ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Wendet man das BOLTZMANNsche Verteilungsgesetz für Gasmoleküle auf die Sterne an, indem man das Sternsystem mit einem Gase von stationärer Wärmebewegung vergleicht, so folgt, daß das Newtonsclie Sternsystem überhaupt nicht existieren könne. Denn der endlichen Potentialdifferenz zwischen dem Mittelpunkt und dem räumlich Unendlichen entspricht ein endliches Verhältnis der Dichten. Ein Verschwinden der Dichte im Unendlichen zieht also ein Verschwinden der Dichte im Mittelpunkt nach sich.” [1, s. 143]

değiştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşmış ve ikinci senaryoyu değerlendirmeye geçmiştir.

İkinci senaryoda, sonsuz miktarda maddenin evrende dengeli dağıldığı bir modelde, Newton'un gravitasyon yasasını Poisson denklemlerini kullanarak, λ sembolüyle gösterilen bir parametreyle modifiye etmiştir.¹⁸ Böylece Einstein, bu senaryoda Seeliger tarafından öne sürülen Bölüm 2'de açıklanmış olan sorunu, Seeliger gibi gravitasyonel etkileşimi zayıflatarak önlemiştir. Bu, Seeliger'in tercih ettiği senaryodur.¹⁹ Einstein, bu senaryoyu başarılı bulmuş ve şu ifadelerle değerlendirmiştir:

"Böyle bir evrenin gravitasyonel alanına göre bir merkezi olmayacaktır. Sonsuz uzayda yoğunlukta bir azalma varsayılması gerekmez; aksine hem ortalama potansiyel hem de ortalama yoğunluk sonsuza kadar sabit kalabilir. Newton'un teorisinde (birinci senaryoda) bahsedilen istatistiksel mekanik çatışması burada mevcut değildir."²⁰ [\[1, s. 144\]](#)

Ancak Einstein, okuyucuyu yöntemin kendisini ciddiye almaması konusunda şu ifadelerle uyarmıştır:

¹⁸ $\nabla^2\phi = 4\pi K\rho$; Einstein'ın 1917 makalesinde kullandığı bu denklem, Newton'un gravitasyon yasasının Poisson denklemiyle temsilidir. Einstein, ikinci senaryoda $\nabla^2\phi - \lambda\phi = 4\pi K\rho$ denklemini kullanarak Newton'un gravitasyon yasasını modifiye etti [\[1, s. 144\]](#). Einstein'ın bu senaryo altında Newton yasasında önerdiği bu değişiklik, Seeliger'in değişiklik önerisine benzemekle beraber daha fazla Carl Neumann'ın önerisine benzemektedir [\[27, p. 131\]](#); [\[28, p. 298\]](#). Ancak Einstein, bu alternatif önerisinde kimseye atıfta bulunmamıştır. Einstein bu çözüm önerisinin ciddiye alınmaması gerektiği ifadesini kullandığı için kimseye atıfta bulunmamış olabileceği gibi, bağımsız olarak da bu denklemleri geliştirmiş olabilir.

¹⁹ Einstein'ın önerdiği çözüm, Seeliger'inkinden farklı olsa da bu fark bu çalışmanın amaçları açısından önemli değildir [\[27, p. 131\]](#); [\[28, p. 298\]](#).

²⁰ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: "Eine so beschaffene Welt hätte bezüglich des Gravitationsfeldes keinen Mittelpunkt. Ein Abnehmen der Dichte im räumlich Unendlichen müßte nicht angenommen werden, sondern es wäre sowohl das mittlere Potential als auch die mittlere Dichte bis ins Unendliche konstant. Der bei der NEWTONSchen Theorie konstatierte Konflikt mit der statistischen Mechanik ist hier nicht vorhanden" [\[1, s. 144\]](#)

“Bunu yapabilmeniz için, kendi içinde ciddiye alınma iddiası taşımayan bir yöntem sunacağız: Bu yöntem, sadece bundan sonra anlatacaklarımızın daha anlaşılır olmasına hizmet edecektir.”²¹ [1, s. 143-144]

Einstein'ın beğendiği bir senaryoda, uyguladığı yöntemin okuyucu tarafından ciddiye alınmasını istememesi şaşırtıcıdır ve yorumlanmayı gerektirir: Kozmolojik kaygılar nedeniyle deneysel olarak son derece başarılı olan Newton'un gravitasyon yasasının modifiye edilmesi gerekiyordu ve benzer durum, GGT denklemleri için de geçerliydi. Einstein'ın yukarıdaki uyarısının temel nedeni, okuyucuyu verilen formüle değil, formüle yeni parametre eklemeyi gerekli kılan koşullara odaklamaya çalışmaktır.

Einstein, makalesinin ikinci bölümünde evrenin sonsuz büyüklükte olduğu varsayımını elemiş, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise sonlu ve statik bir evren modeli geliştirmiştir. Bunu başarmak için λ sembolüyle gösterilen yeni bir sabit tanımlayarak GGT denklemlerini buna göre modifiye etmiştir. Einstein, değiştirilmiş Newton denklemi ile değiştirilmiş GGT denklemi arasında analojik bir ilişki kurmuş ve aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

“Bununla birlikte, denklem (14) sistemi, (yeni GGT denklemleri) Poisson denkleminin, (Newton'un gravitasyon denkleminin) denklem (2) (Newton'un modifiye edilmiş gravitasyon denklemi) ile verilen uzantısına (λ) tamamen analojik olan, görelilik postulatı ile uyumlu, açık bir uzantıya (λ) izin vermektedir.”²² [1, s. 151]

Einstein, λ parametresiyle değiştirilmiş Poisson denklemi ile λ parametresiyle değiştirilmiş GGT denklemleri arasında analojik bir ilişki kurmuş olsa da λ 'nın her iki denklemde oynadığı rol ve yerine getirdiği işlevler oldukça farklıdır. Çünkü bu iki denklem, iki farklı evren modelinde işlevseldir. Poisson denkleminde λ , sonsuz miktarda maddenin homojen olarak dağıldığı sonsuz büyüklükteki bir evrende

²¹ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Wir geben hierfür zunächst einen Weg an der an sich nicht beansprucht, ernst genommen zu werden: er dient nur dazu, das Folgende besser hervortreten zu lassen.” [1a, s. 143-144]

²² Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Das Gleichungssystem (14) erlaubt jedoch eine naheliegende, mit dem Relativitätspostulat vereinbare Erweiterung, welche der durch Gleichung (2) gegebenen Erweiterung der Poissonschen Gleichung voll kommen analog ist.” [1, s. 151]

gravitasyonel etkileşimi zayıflatmaktadır. GGT denklemlerinde kullanılan λ ise, maddenin homojen olarak dağıldığı, sonlu ve statik bir evrende gravitasyona karşı anti-gravitasyon işlevi görerek evreni dengede tutmaktadır. Farklı işlevsel özelliklere sahip λ parametresiyle değiştirilmiş iki farklı denklem arasında analogik bir ilişki kurmak, kafa karışıklığını daha da artırmaktadır.

Einstein'ın asıl amacı, aynı problemi iki farklı teori çerçevesinde çözmektir. Bu problem, “sadece çekici bir kuvvetin olduğu bir evrende gözlemlenen kararlılık nasıl oluşabilmektedir?” sorusundan kaynaklanmaktaydı. Bu soru üzerinde düşünen Newton, evrenin sonsuz büyüklükte olduğunu varsaymaktan başka bir çözüm bulamamıştı. Ancak bu durum, paradoksların ortaya çıkmasına yol açtı. Paradokslardan kaçınmak için Newton'un gravitasyonel kuvvet formülünün λ gibi bir parametreyle modifiye edilmesi gerektiği. Benzer şekilde, Einstein da orijinal GGT denklemlerini λ parametresiyle modifiye etmek zorunda kaldı. Peki, sadece teorik problemler ve bunları çözmeye girişimleri esnasında ortaya çıkan λ 'nin varlığına dair ampirik kanıt neydi? Einstein'ın bu soruya verecek bir cevabı yoktu. Kanımca, Einstein λ 'nin varlığına dair ampirik kanıtlara sahip olsaydı, 1917 makalesinin birinci ve ikinci bölümleri olmazdı. Bunun yerine, deneysel verilere dayanarak λ 'nin varlığını rasyonel olarak gerekçelendirirdi. Einstein, matematiksel olarak tanımladığı ve “ad-hoc” bir hipotez gibi görünen λ konusunda huzursuzdu. 1917'de Einstein'ın elinde λ parametresini “ad-hoc” bir hipotez görüntüsünden kurtarabilecek sadece teorik problemler ve bunların çözümleri vardı. Böylece Einstein, Newton'un teorilerine eklenen λ 'nin rasyonel gerekliliklerden kaynaklandığını göstermeye çalışmış ve analogik bir ilişki kurarak yeni teoride de durumun benzer olduğunu ortaya koymuştur. Einstein'ın bu değişiklikler arasında kurduğu analogiyi, parametrelerin özelliklerindeki benzerlikten ziyade, bu değişikliği zorunlu kılan koşullardaki benzerlik olarak değerlendirmek daha doğrudur.

Einstein, yeni GGT denklemlerini kullanarak sonlu büyüklükte bir evren modeli geliştirmeyi başarmış, böylece gravitasyonun var olduğu bir evrende, evrenin sonsuz büyüklükte olması gerektiği varsayımından ve bunun doğurduğu paradokslardan kurtulmuştur. Dolayısıyla Einstein, ilk kez gravitasyonun olduğu sonlu bir evrende, evrenin kendi üzerine çökmeden nasıl dengede kalabileceği sorununu λ sayesinde aşmayı başarmıştır. Modern kozmolojinin en önemli kavramlarından biri olan λ

sembolü ile gösterilen bu yeni sabit, daha sonra "kozmojik sabit" olarak adlandırılmıştır. Einstein'ın kozmolojiye en büyük katkılarından biri, kozmoloji teorilerini sonsuzluk kavramını kabul etme zorunluluğundan bu şekilde kurtarmış olmasıdır. Bu nedenlerle onun GGT temelli evren modeli, kozmoloji tarihinde sonsuz büyüklükteki evren modellerinden sonlu büyüklükteki evren modellerine geçişte önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Sonlu büyüklükteki evren modellerinin Platon ve Aristoteles (MÖ 4. yüzyıl) zamanına kadar uzanan uzun bir geçmişi vardır. Modern dönemde, küresel geometriyi geliştiren Bernhard Riemann'dan (1826-1866) sonra sonlu büyüklükteki evren modellerine olan ilgi artmıştır. Riemann geometrisini temel alan Karl Friedrich Zöllner (1834-1882), 1872'de pozitif eğriliğe sahip kapalı, sonlu ancak sınırsız bir evren modeli önermiştir. Bir diğer kilit isim ise uzayın geometrisini araştıran ve fiziksel uzayın hiperbolik ve kapalı eliptik uzaylara uygunluğunu değerlendiren Karl Schwarzschild (1873-1916) olmuştur. Öncü çabalarına rağmen, bu ilk teoriler ampirik destekten yoksundu ve genellikle spekülasyon nitelikteydi. İddialarını doğrulayacak somut kanıtlar sunamadılar. Dahası, Öklit dışı geometrileri fiziksel uzayla ilişkilendirecek kapsamlı bir fiziksel teori de yoktu. Bu nedenle 1915'e kadar bilim insanları arasında çok az kabul gören felsefi spekülasyonlar olarak görüldüler ve geçerli bilimsel ilerlemelerden çok zihinsel egzersizler olarak algılandılar. İlgilenen okuyucular Kragh'ın "*Geometry and Astronomy: Pre-Einstein Speculations of Non-Euclidean Space (Geometri ve Astronomi: Einstein Öncesi Öklit-dışı Geometri Spekülasyonları)*"²³ başlıklı makalesinden bu konuda daha fazla bilgi edinebilir. Ancak Einstein, 1915 yılında bu tür evren modelleri için teorik bir çerçeve sağlayan Genel Görelilik Teorisini ortaya attı. Bu ilk örneklerden esinlenen Einstein, yaptığı çalışmalarla gravitasyonun var olduğu bir evrende eski paradokslardan arınmış bir sonlu evren modeli geliştirmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu nedenlerle onun GGT temelli evren modeli, kozmoloji tarihinde sonsuzdan sonlu evren modellerine geçişte önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

²³ <https://arxiv.org/abs/1205.4909>

Gravitasyonel etkileşim, uzaklığın karesiyle doğru orantılı olarak zayıflarken, kozmolojik sabitin etkisi uzaklığa bağlı olarak değişmez. Dolayısıyla, uzaklık arttıkça kozmolojik sabitin etkisi, gravitasyonun etkisine göre artar. 20. yüzyılın başında, Güneş Sistemi'nin genişlemediği veya daralmadığı, aksine son derece kararlı olduğu gözlemsel verilere dayanarak biliniyordu. Kozmolojik sabitin değeri yeterince büyük seçilirse, Güneş Sistemi bile kararlılığını koruyamayarak dağılır. Bu nedenle Einstein, 1917 makalesinde Güneş Sistemi'nden gelen verilerle uyumlu olması için kozmolojik sabitin değerinin çok küçük olması gerektiğini açıkladı.²⁴

Evrenin büyüklüğü sonlu ise, statik ya da dinamik olabilir. Evrenin statik mi yoksa dinamik mi olduğu, gözlemsel verilere bağlı olarak anlaşılabilir. Evrensel ölçekteki gözlemsel verilerin olgunlaşmadığı 20. yüzyılın başlangıcında, bilim insanlarının büyük çoğunluğu evrenin sadece Samanyolu Galaksisi'nden ibaret olduğunu varsayıyordu.²⁵ Yıldızların ışık hızına göre düşük hızları, sadece Samanyolu'ndan ibaret olduğu düşünülen evrenin son derece kararlı olduğunu gösteriyordu. Olası kozmolojik teorilerin bu görüntüyü açıklayabilmesi gerekiyordu. Statik bir evren modeli, görünüşteki kararlılığı açıklayabilirdi. Bu durum Einstein'ı, statik bir evren varsayımına dayanan modelini geliştirmeye ikna etti. Einstein bu konuda şu ifadeleri kullanmıştır:

“Maddenin dağılımı hakkında deneyimlerimizden bildiğimiz en önemli şey, yıldızların görelî hızlarının ışık hızına kıyasla çok küçük olduğudur. Bu nedenle, şimdilik düşüncelerimizi aşağıdaki yaklaşık varsayımaya dayandırabileceğimize inanıyorum: Maddenin sürekli olarak hareketsiz kabul edilebileceği bir koordinat sistemi vardır.”²⁶ [1, s. 148]

²⁴ Einstein şu açıklamaları yaptı: “Eğer λ yeterince küçükse, bu alan denklemleri güneş sisteminden elde edilen deneysel verilerle uyumludur.” Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Auch diese Feldgleichung ist bei genügend kleinem λ mit den am Sonnensystem erlangten Erfahrungstatsachen jedenfalls vereinbar.” [1, s. 151]

²⁵ Galaksi kavramı 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde olgunlaşmıştır.

²⁶ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Das Wichtigste, was wir über die Verteilung der Materie aus der Erfahrung wissen, ist dies, daß die Relativgeschwindigkeiten der Sterne sehr klein sind gegenüber der Lichtgeschwindigkeit. Ich glaube deshalb, daß wir fürs erste folgende approximierende Annahme unserer

Detayları bir sonraki bölümde açıklanacağı üzere, Einstein modelinin statik olmasını sağlamak için kozmolojik sabiti madde yoğunluğuyla ilişkilendirmiştir. Böylece, kozmolojik sabiti sadece sonlu bir evren modeli geliştirmek için değil, aynı zamanda onu statik hale getirmek için de kullanmıştır [1, s. 152]. Einstein'ın statik evren modelinde kozmolojik sabitin temel işlevi, yeterince uzun mesafelerde gravitasyonun çekici özelliğini dengelemek ve evrenin kendi üzerine çökmesini önlemektir. Sonuç olarak, Einstein'ın sonlu ve statik modelinde kozmolojik sabitin değeri, Güneş Sistemi'nin kararlılığını bozmayacak kadar küçük, ancak uzun mesafelerde gravitasyonun çekici özelliğini dengeleyecek kadar büyük olmalıdır.

Kozmolojik sabit, Einstein'ın modelinde evreni sonlu ve statik hale getirme işlevi görmektedir. Peki, kozmolojik sabit bu işlevi nasıl yerine getirmektedir? Bu soruyu yanıtlamak, kozmolojik sabitin fiziksel doğası hakkında yorum yapmayı gerektirir. Einstein, 1917 makalesinde kozmolojik sabiti sadece matematiksel denklemler çerçevesinde tanımlamış, ancak onun fiziksel doğası hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Einstein ne 1917'de ne de daha sonraki dönemlerde bu soruya net bir yanıt vermemiştir.²⁷ Kozmolojik sabitin fiziksel doğası hakkındaki soruların cevaplanması, bu çalışmanın kapsamı dışında olan kuantum teorilerinin gelişmesini beklemiştir.

4. Einstein'ın Sonlu ve Statik Evren Modeli

Einstein'ın evren modelini kurarken yaptığı, evrenin sonlu, statik ve kozmolojik bir sabite sahip olması gibi temel varsayımlara ilişkin tercihlerinin koşulları ve gerekçeleri önceki bölümde açıklandı. Einstein, temel varsayımlarını yaptıktan sonra, sonlu ve statik evren modelini 1917 tarihli makalesinin üçüncü bölümünden itibaren tanıttı. Einstein, modelini geliştirebilmek için öncelikle GGT denklemlerini çözmek zorundaydı. GGT'ye göre maddenin uzaydaki dağılımı, uzayın geometrisini belirler. Bu nedenle, evrendeki madde dağılımı hakkında herhangi bir öngöründe bulunmadan GGT denklemlerini çözmek pratikte mümkün değildir. Einstein, maddenin yıldızlarda

Betrachtung zugrunde legen dürfen: Es gibt ein Koordinatensystem, relativ zu welchem die Materie als dauernd ruhend angesehen werden darf." [1, s. 148]

²⁷ Bu konu mevcut çalışmanın kapsamı dışında olduğundan, daha detaylı bilgi isteyenler şu referanslara bakabilir: [30-31].

ve yıldız sistemlerinde kümelenmesini, evrenin büyük ölçekli yapısından bakıldığında göz ardı edilebilecek önemsiz düzensizlikler ve yerel sapmalar olarak değerlendirmiştir. Maddenin kozmolojik mesafelerde evren boyunca homojen bir şekilde dağıldığını varsaymıştır. Einstein bu konuda şu ifadeleri kullanmıştır:

“Genel Görelilik Teorisi'ne göre, dört boyutlu uzay-zaman sürekliliğinin metrik karakteri (eğriliği) her bir noktada orada bulunan madde ve onun durumu tarafından belirlenir. Dolayısıyla bu sürekliliğin metrik yapısı, madde dağılımının tekdüze olmaması nedeniyle son derece karmaşık olmak zorundadır. Bununla birlikte, yalnızca büyük ölçekteki yapıyla ilgileniyorsak, maddenin muazzam alanlara dengeli dağıldığını düşünebiliriz; böylece dağılım yoğunluğu son derece yavaş değişen bir fonksiyon haline gelir. Örneğin, küçük ölçekte son derece karmaşık olan dünya yüzeyini bir elipsoid olarak tasvir eden yer bilimcilere benzer bir şekilde davranır.”²⁸ [1, s. 148]

Einstein, aynı zamanda maddenin ışık hızına göre yavaş hareket ettiğini ve çevresine basınç uygulamadığını varsaymıştır. Bu varsayımlarla enerji-momentum tensörünü büyük ölçüde basitleştirmiş ve GGT denklemlerini buna göre çözmüştür.

Einstein, çevresine basınç uygulamayan maddenin uzaya düzgün dağıldığını varsayarak ve kozmolojik sabiti kullanarak, kavisli, kapalı, küresel bir geometriye sahip, sonlu ve statik ancak sınırsız bir evren modeli geliştirdi. Einstein, makalesinde sadece küresel geometriyi belirtmesine rağmen, modeli küresel geometriyi de içine alan eliptik geometrilerle uyumludur. Einstein'ın evren modelinin statik olması, “uzayın eğriliği” veya “eğrilik yarıçapının (R)” sabit olduğunu ve zaman içinde değişmediğini

²⁸ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Der metrische Charakter (Krümmung) des vierdimensionalen raumzeitlichen Kontinuums wird nach der allgemeinen Relativitätstheorie in jedem Punkte durch die daselbst befindliche Materie und deren Zustand bestimmt. Die metrische Struktur dieses Kontinuums muß daher wegen der Ungleichmäßigkeit der Verteilung der Materie notwendig eine äußerst verwickelte sein. Wenn es uns aber nur auf die Struktur im großen ankommt, dürfen wir uns die Materie als über ungeheure Räume gleichmäßig ausgebreitet vorstellen, so daß deren Verteilungsdichte eine ungeheuer langsam veränderliche Funktion wird. Wir gehen damit ähnlich vor wie etwa die Geodäten, welche die im kleinen äußerst kompliziert gestaltete Erdoberfläche durch ein Ellipsoid approximieren.” [1, s. 148]

belirtmektedir. Uzayın eğriliği, madde yoğunluğu ve kozmolojik sabit tarafından aşağıda verilen denklemlerle belirlenir.

$$\lambda = \kappa\rho/2 = 1/R^2$$

Burada:

λ , kozmolojik sabittir

ρ , madde yoğunluğudur

κ , $8\pi G/c^2$ değerine sahip Einstein sabitidir.

R , evrenin eğrilik yarıçapıdır. [\[1, s. 152\]](#)

Statik bir evren varsayımı nedeniyle, aslında bağımsız değişkenler olan kütle yoğunluğu ve kozmolojik sabit, verilen denklemde görüldüğü gibi birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki, madde yoğunluğu ile kozmolojik sabit arasındaki denge nedeniyle uzayın eğriliğinin nasıl sabit kaldığını göstermektedir. Einstein'ın modelinde, küresel uzayın hacmi sonlu olmasına rağmen, merkezi ve sınırı yoktur. Bu modelde evren, "4 boyutlu bir Öklid uzayına" yerleştirilmiş "3 boyutlu bir küre (3-küre)" olarak temsil edilir [\[1, s. 149\]](#).

Yukarıdaki varsayımlara ek olarak Einstein, zamanın uzay boyutlarından bağımsız olarak aktığını da kabul etmiştir [\[1, s. 149\]](#). Einstein, Newton'un mutlak zamanına benzeyen bu zaman kavramının, GGT ile çelişmeyeceğini savunmuştur. Dolayısıyla Einstein'ın modeli, tüm gözlemcilerin üzerinde anlaşabileceği kozmolojik bir zaman kavramına sahiptir. Üç boyutlu uzayın küresel olarak tanımlandığı bu modelde, dört boyutlu uzay-zaman sürekliliği, Arthur Eddington (1882-1944) tarafından beş boyutlu Öklid uzayında, dört boyutlu bir silindir olarak tanımlanmıştır [\[10, s. 155\]](#). Bu evrende sürekli hareket eden bir cisim, Dünya yüzeyinde hareket eden bir cisim gibi, tekrar başladığı noktaya geri döner.

5. Einstein'ın 1917 Evren Modelinin Sorunları

Einstein, modelini kozmolojik sabit ile gravitasyon arasındaki hassas bir denge üzerine kurmuştu. Ancak bu dengeyi çok hafifçe pozitif veya negatif şekilde bozacak bir durum ortaya çıkarsa, maddenin çekici özelliği ile kozmolojik sabitin itici özelliği arasında bir dengesizlik doğacaktır. Bu da evrenin daralmasına ya da genişlemesine neden olacaktır. Zamanla bu daralma ya da genişleme hızlanır. Örneğin, böyle bir dengesizlik sonucunda evrenin biraz küçüldüğünü varsayalım. Bu durumda

gravitasyonel etkileşim güçlenerek ek bir daralmaya yol açar. Bu yeni daralma, gravitasyonel etkileşimin daha da güçlenmesine neden olur. Zamanla evrenin daralması hızlanır ve sonuçta sürekli küçülen bu evren, bir tekillikte yok olur. Örneğin, evrenin bir dengesizlik sonucu çok az genişlediğini düşünelim. Bu durumda gravitasyonel etkileşim biraz zayıflar ve bu da evrenin biraz daha genişlemesine yol açar. Bu ekstra genişleme, gravitasyonel etkileşimin daha da zayıflamasına ve evrenin daha hızlı genişlemesine yol açar. Zamanla evren, ivmelenerek genişlemeye devam eder.

Gerçekte Einstein'ın modeli, sivri ucu üzerinde duran bir kurşun kalem kadar kararsızdır. Bu tür durumlara kararsız denge denir ve Eddington, 1930'da Einstein'ın modelinin kararsız olduğunu göstermiş [9, s. 670] ve Einstein, 1931'de Eddington'un bu kanıtını kabul etmiştir [32, s. 32] .

Yıldızların hızının ışık hızına kıyasla düşük olması, Einstein'ı evrenin statik olduğuna ikna eden en önemli gözlemsel verilerden biridir. Einstein, statik evren hipotezini kabul ederek GGT denklemlerini çözmüştü ve sonuç olarak madde yoğunluğu, kozmolojik sabit ve evrenin eğrilik yarıçapı arasında geliştirdiği denklemler bu varsayıma dayanıyordu.

Alexander Friedmann (1888-1925), 1922'de GGT denklemlerini statik evren varsayımına dayanmadan çözen ilk kişi olmuş, GGT'nin desteklediği dinamik evren modellerini ortaya koymuştur [14]. Einstein'ın statik evren modeli, Friedmann'ın yaptığı daha genel varsayımların özel bir durumuydu. Ancak Einstein, Friedmann'ın makalesinden haberdar olduktan sonra, bu çözümlerin matematiksel hatalar içerdiğini iddia ederek itiraz etti ve ilgili dergiye bir itiraz mektubu gönderdi [6]. Friedmann'ın çözümlerine itiraz etmesine rağmen, aslında matematiksel hatayı yapan Einstein'dı. Friedmann, bir mektup ve bir meslektaşının yardımıyla Einstein'a, matematiksel çözümlerinin hata içermediğini gösterdi. Einstein, sonuçta matematiksel hatasının nedenini anlayarak ilgili dergiye itirazını geri çektiğini bildiren bir özür notu gönderdi [7]. Bu diyalog esnasında Einstein, GGT'nin dinamik evren modellerini desteklediğini fark etmişti. Ancak Einstein, Friedmann'ın çözümlerine fiziksel bir gerçeklik atfetmeyerek, bu çözümleri reddetmeye devam etti. 1927'de Georges Lemaître (1894-1966), bağımsız olarak Friedmann'ın dinamik çözümlerine ulaştı [25]. Ancak, Einstein

hâlâ statik evren kurgusunun etkisi altında olduğu için Friedmann'a gösterdiği tepkinin bir benzerini Lemaître'nin çözümlerine de gösterdi ve onları da reddetti.

1912'de Lowell Gözlemevi'nden Vesto Slipher (1875-1969), spiral bulutsuların (galaksilerin) radyal hızlarını hesaplamak için yeni bir teknik geliştirdi ve bunu Andromeda Bulutsusu'na (galaksisine) uygulayarak 300 km/s hızla yaklaştığını hesapladı [40]. Slipher, araştırmalarına devam ederek 1915'e kadar 15, 1917'ye kadar da 25 spiral bulutsunun (galaksinin) radyal hızlarını belirledi [41]; [42]. Bunların arasında NGC 1068, NGC 4565 ve NGC 4594 gibi 1.100 km/s hızla uzaklaşan spiral bulutsular (galaksiler) vardı. Spirallerin ortalama hızı ise 570 km/s idi. Slipher, bu hızların ortalama 20 km/s hıza sahip olan normal yıldızlara kıyasla anormal derecede yüksek olduğunu belirtti.

Einstein'ın evren modelini geliştirmedeki birincil amacı, kabul ettiği temel ilkelerle uyumlu, mantıksal olarak tutarlı ve paradoks içermeyen bir model oluşturmaktı. Einstein'ın spiral bulutsuların yüksek radyal hızları gibi mevcut astronomik verileri dikkate almaması ve bunun yerine statik evren modelini yıldızların çok yavaş hareketine dayandırması dikkat çekicidir. Einstein, makalesinin sonuç bölümünde, modelinin tutarlılığı ve mevcut astronomik veriler hakkında aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

“Her halükârda, bu görüş mantıksal olarak tutarlıdır ve Genel Görelilik Teorisi açısından en açık olanıdır; günümüzün astronomi bilgisi açısından savunulabilir olup olmadığı burada incelenmeyecektir. Ancak, bu çelişkisiz görüşe ulaşabilmek için gravitasyon alan denklemlerine, gravitasyon hakkındaki gerçek bilgilerimiz tarafından gerekçelendirilmeyen yeni bir uzantı (λ) eklemek zorunda kaldık.”²⁹ [1, s. 152]

Einstein, mevcut astronomik verileri dikkate almamış olsa da dönemin en önemli gökbilimcilerinden biri olan Willem de Sitter (1872-1934), Einstein'ın modelini

²⁹ Yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir: “Jedenfalls ist diese Auffassung logisch widerspruchsfrei und vom Standpunkte der allgemeinen Relativitätstheorie die naheliegendste; ob sie, vom Standpunkt des heutigen astronomischen Wissens aus betrachtet, haltbar ist, soll hier nicht untersucht werden. Um zu dieser widerspruchsfreien Auffassung zu gelangen, mußten wir allerdings eine neue, durch unser tatsächliches Wissen von der Gravitation nicht gerechtfertigte Erweiterung der Feldgleichungen der Gravitation einführen.” [1, s. 152]

açıklamasından kısa bir süre sonra, 1917'de spiral bulutsuların yüksek kırmızıya kayma oranlarını açıklayabilecek alternatif bir GGT tabanlı yeni bir statik evren modeli geliştirerek Einstein'ın modeline meydan okudu [45]. Her iki model, 1917-1929 yılları arasında hangisinin gerçek evrene karşılık geldiği konusunda rekabet halindeydi.

1924'te Hubble, spiral bulutsuların Samanyolu'na benzer galaksiler olduğunu kanıtladı. 1927'de Lemaître, GGT temelli genişleyen bir evren modeli geliştirdi [25]. De Sitter'in modelinden ilham alan Hubble, galaksilerin radyal hız (kırmızıya kayma) ve uzaklıkları arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 1929 yılında gözlemsel verilere dayanarak gösterdi [19]. Bu sonuçlar, Einstein'ın yıldızların yavaş hareketlerine dayanarak evrenin statik olduğunu düşünmekle hata yaptığını ortaya koyuyordu. Çünkü evrenin büyük ölçekli yapısını açıklayabilmek için yıldız hareketlerinin değil, galaksi hareketlerinin incelenmesi gerekiyordu. Bu durumu 1930-1931 yılları arasında fark eden Einstein, dönemin ruhuna uygun olarak, yeni gelen gözlemsel verileri evrenin genişlediği şeklinde yorumlamış ve eskiden fiziksel gerçeklik attığı statik evren hipotezini terk etmiş, sonuçta statik evren kurgusunu gerçekleştirmek için kullanmış olduğu kozmolojik sabiti de reddetmiştir [32, s. 10-12]. Einstein, 1931'de bu sonuçlara dayanarak, Friedmann-Lemaître çözümleri doğrultusunda dinamik bir evren modeli geliştirmiştir [32].

Einstein'ın 1917 evren modeli, gerçek evrene karşılık gelmediği için terk edilmiş olsa da hem kozmoloji tarihindeki yeri hem de modern kozmoloji üzerindeki etkisi açısından önemini korumaktadır. Kozmoloji tarihinde, Einstein'ın sonlu ve statik modeli o kadar etkili olmuştur ki sonraki dönemde sonsuz büyüklükteki evren modelleri tamamen gözden düşmüştür. Bu model, sonsuz büyüklükteki evren modellerinden sonlu ve statik evren modellerine geçişi simgelemektedir. 1930'lardan itibaren kozmoloji, dinamik evren modelleriyle ilerlemiştir. Statik evren modelleri, sonsuz evren modellerinden dinamik evren modellerine geçişte ara bir rol oynayarak 1917'den 1929'a kadar astronomi ve kozmoloji dünyasını etkilemiştir. Statik evren modelleri, insanlığın evreni anlamak için verdiği büyük mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Referanslar

- 1) Albert Einstein, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Seite 142-152., 1917
(<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1917SPAW.....142E/abstract>)
- 2) Albert Einstein, Cosmological Considerations of the General Theory of Relativity, 1917, The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 6 (English): The Berlin Years: Writings, 1914-1917. (English translation supplement), Translated by W. Perrett&G.B. Jeffrey,421-432 (<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol6-trans/433>)
- 3) Albert Einstein, Perihelion motion of Mercury, The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 6 (English): The Berlin Years: Writings, 1914-1917. (English translation supplement), Translated by Brian Doyle,112-116 1997
(<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol6-trans/124>)
- 4) Vankov A., Einstein's Paper:“Explanation of the Perihelion Motion of Mercury from General Relativity Theory” (1915), English translation Roger A. Rydin, 2011
(https://www.researchgate.net/publication/228923053_Einstein's_PaperExplanation_of_the_Perihelion_Motion_of_Mercury_from_General_Relativity_Theory)
- 5) Albert Einstein, On the General Theory of Relativity, November 1915, The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 6 (English): The Berlin Years: Writings, 1914-1917. (English translation supplement), Translated by Alfred Engel,Doc 21, 98-107 1997 (<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol6-trans/110>)
- 6) A. Einstein, "Comment on A. Friedmann's paper 'On The Curvature of Space'", The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 13: The Berlin Years: Writings & Correspondence, January 1922 - March 1923 (English Translation Supplement), 2012, p271-272 (chapter 340);
<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol13-trans/301>
- 7) A. Einstein, "Note to the paper by A. Friedmann 'On the Curvature of Space'", The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 14 (English): The Berlin Years: Writings & Correspondence, April 1923–May 1925 (English Translation Supplement) - Documentary Edition, 2015, p47 (chapter 51);
<https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol14-trans/77>
- 8) Albert Einstein, Relativity Special and General Theory, 3rd edition, Translated by Robert W. Lawson, Henry Holt and Company, New York, 1920
Bu kitap, Princeton Üniversitesi tarafından Einstein'ın yazılarını derleyen ansiklopedik çalışmanın 6. cildinin (1914-1917) 42. maddesi (On the Special and the General Theory of Relativity) olarak verilen web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır: <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/49>
- 9) A. S. Eddington, On the Instability of Einstein's Spherical World, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 90, Issue 7, May 1930, Pages 668–678, <https://doi.org/10.1093/mnras/90.7.668>

- 10) A.S. Eddington, *The Mathematical Theory of Relativity*, Cambridge At The University Press, London, 1923, <https://archive.org/details/mathematicaltheo00eddiuoft>
- 11) A. S. Eddington, *Space Time and Gravitation*, Cambridge At The University Press, London, 1920, <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.52986/mode/2up>
- 12) Carroll, B. W. & Ostlie, D. A. (2014), *An introduction to modern Astrophysics*, 2nd Edition, Pearson, UK
- 13) Duerbeck, H. W. and W.C. Seitter, In *Hubble's shadow: Early research on the expansion of the universe*, *Acta Historica Astronomiae*, vol. 10, p. 120-147, 2000
- 14) Friedman, A. Über die Krümmung des Raumes. *Z. Physik* 10, 377–386 (1922). <https://doi.org/10.1007/BF01332580>
- 15) Grøn, Ø., The Discovery of the Expansion of the Universe, *Galaxies* 6, no. 4: 132, 2018. <https://doi.org/10.3390/galaxies6040132>
- 16) Guth, A.H., *The Inflationary Universe*. Basic Books, New York, 1997.
- 17) Haas, A., *Introduction to Theoretical Physics Vol.2*, Translated by T. Verschoyle, 2nd edition, Constable&Co. Ltd., London, 1929 (<https://archive.org/details/introductiontoth0002arth>)
- 18) Hubble E.P., *Extragalactic Nebulae*, *Astrophysical Journal*, 64, 321-369, 1926. (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1926ApJ...64..321H/abstract>)
- 19) Edwin Hubble, A relation between distance and radial velocity among extragalactic nebulae, *PNAS* March 15, 1929 15 (3) 168-173 (<https://doi.org/10.1073/pnas.15.3.168>)
- 20) Isaac Newton: *Philosophical Writings* (Cambridge Texts in the History of Philosophy) (A. Janiak, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2004. doi:10.1017/CBO9780511809293
- 21) Isaac Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, translated by Andrew Motte, Londini, 1687
- 22) Isaac Newton, Original letter from Isaac Newton to Richard Bentley, dated 10 December 1692, 189.R.4.47, ff. 4A-5, Trinity College Library, Cambridge, UK, (<https://www.newtonproject.ox.ac.uk/view/texts/diplomatic/THEM00254>)
- 23) Isaac Newton, Original letter from Isaac Newton to Richard Bentley, dated 17 January 1692/3, 189.R.4.47, f. 5A, Trinity College Library, Cambridge, UK (<https://www.newtonproject.ox.ac.uk/view/texts/diplomatic/THEM00255>)
- 24) Lemaître G., *Evolution of the Expanding Universe*, *PNAS*, 20 (1) 12-17, 1934. (<https://www.pnas.org/content/20/1/12>)
- 25) Luminet, JP, Editorial note to "A Homogeneous Universe of Constant Mass and Increasing Radius accounting for the Radial Velocity of Extra--Galactic Nebulae" by Georges Lemaître (1927), <https://arxiv.org/abs/1305.6470>
- 26) Luminet J. P., Lemaître's Big Bang, Conference: *Frontiers of Fundamental Physics* 14, 2015 (<https://arxiv.org/abs/1503.08304>)

- 27) Mamone Capria, M., *The Rebirth of Cosmology: From the Static to the Expanding Universe*, IOS Press, Amsterdam (129-162), 2005 (<https://ebooks.iospress.nl/publication/28891>)
- 28) Norton, J. D., *The Cosmological Woes of Newtonian Gravitation Theory*. In: *The Expanding Worlds of General Relativity*. Einstein studies, vol 7, Birkhauser, Boston, 271 - 322, 1999
- 29) Nussbaumer, H., Einstein's conversion from his static to an expanding universe. *EPJ H* 39, 37–62, 2014. <https://doi.org/10.1140/epjh/e2013-40037-6>
- 30) O'Raifeartaigh, Cormac; O'Keeffe, Michael; Nahm, Werner; Mitton, Simon, One Hundred Years of the Cosmological Constant: from 'Superfluous Stunt' to Dark Energy, *The European Physical Journal H*, Volume 43, Issue 1, article id. , 117 pp, 2018, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018EPJH...43...73O/abstract>
- 31) O'Raifeartaigh, C. O'Keeffe, M., Nahm, W. et al., Einstein's 1917 static model of the universe: a centennial review. *EPJ H* 42, 431–474 (2017). <https://doi.org/10.1140/epjh/e2017-80002-5>
- 32) C. O'Raifeartaigh, B. McCann, Einstein's cosmic model of 1931 revisited: an analysis and translation of a forgotten model of the universe, *Eur. Phys. J. H* 39 (2014) 63-85, <https://arxiv.org/abs/1312.2192>
- 33) Peruzzi, G., & Realdi, M., The quest for the size of the universe in early relativistic cosmology (1917-1930). *Archive for History of Exact Sciences*, 65(6), 659–689, 2011. <http://www.jstor.org/stable/41287712>
- 34) Roos M., *Introduction to Cosmology*, 4th Edition, John Wiley & Sons Ltd., UK, 2015
- 35) Ryden, B., *Introduction to Cosmology*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- 36) von Seeliger, H. (1895). Über das Newton'sche Gravitationsgesetz, *Astronomische Nachrichten*, vol 137, 129–136. 1895AN....137..129S, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1895AN....137..129S/abstract>
- 37) von Seeliger H., Über eine Kritik meines Aufsatzes: » Über das Newton'sche Gravitationsgesetz «, *Astronomische Nachrichten*, volume 138, Issue 3, p.51, 1895, 1895AN....138...51S, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1895AN....138...51S/abstract>
- 38) von Seeliger, H., On Newton's Law of Gravitation, *Popular Astronomy*, vol. 5, pp.474-478, 1898, 1898PA.....5..474S, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1898PA.....5..474S/abstract>
- 39) von Seeliger, H., On Newton's Law of Gravitation, *Popular Astronomy*, vol. 5, pp.544-551, 1898 1898PA.....5..544S, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1898PA.....5..544S/abstract>
- 40) Slipher, V. M., The radial velocity of the Andromeda Nebula, *Lowell Observatory Bulletin*, vol. 1, pp.56-57, 1913 (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1913LowOB...2...56S/abstract>)

- 41) Slipher, V. M, Spectrographic Observations of Nebulae, Popular Astronomy, Vol. 23, p. 21-24, 1915,
<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1915PA....23...21S/abstract>
- 42) Slipher, V. M. "Nebulæ." Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 56, no. 5, 1917, pp. 403–09. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/984028>
- 43) Smeenk, Chris, Einstein's Role in the Creation of Relativistic Cosmology. In Michel Janssen & Christoph Lehner (eds.), The Cambridge Companion to Einstein. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 228-269, 2014.
- 44) Smeenk, Chris, Philosophy of Cosmology. In Robert Batterman (ed.), Oxford Handbook of Philosophy of Physics. Oxford: Oxford University Press. pp. 607-652, 2013. <https://philarchive.org/rec/SMEPOC>
- 45) W. de Sitter, On Einstein's Theory of Gravitation and its Astronomical Consequences. Third Paper., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 78, Issue 1, 1917, Pages 3–28, <https://doi.org/10.1093/mnras/78.1.3>
- 46) Weinberg, S. (1972) Gravitation and Cosmology: Principles and Applications of the General Theory of Relativity, John Wiley & Sons Ltd., New York.
- 47) Whitrow, G. J., The Structure of Universe, Anchor Press Ltd., Great Britain, 1949.